

LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
(14 Juli – 14 Agustus 2025)

**Gambaran pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di
Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe**

Oleh:

Chrystala Meylan Bolangtimuhe

221111010247

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO**

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat serta anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang dan laporan hasil kegiatan magang di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Laporan ini dapat diselesaikan dengan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan magang ini, yaitu :

1. Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi.
2. dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes, Sp. KKLP selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerja Sama.
3. dr. Nancy S. H. Malonda, MPH selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan.
4. dr. Ribka E. Wowor, M.Kes selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
5. dr. Handry Pasandaran, ME selaku Kepala Dinas Keseahata Kabupaten Kepulauan Sangihe.
6. Sri Seprianto Maddusa, SKM, M.Kes selaku Ketua Panitia Magang 2025.
7. Dr.dr. Jeini Ester Nelwan, M.Kes selaku Sekertaris Panitia Magang 2025.
8. dr. Ricky C. Sondakh, M.Kes, Sp. KKLP selaku Dosen Pembimbing Materi.
9. Dr. dr. Wulan P.J Kaunang Grad.Dip, M.Kes, DK selaku Dosen Penguji I.
10. dr. Asterlita R. Wenas, M.Kes selaku Dosen Penguji II.
11. dr. Saartje Martini Maya Wanget selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah mengarahkan dan membimbing selama kegiatan magang di Kantor Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
12. Seluruh Pegawai/Staf di Kantor Dinas Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah banyak membantu selama pelaksanaan magang.
13. Orang Tua, keluarga serta teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan kepada penulis selama kegiatan magang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu sangat mengharapkan masukan, kritikan, dan saran yang bersifat membangun

dalam penyempurnaan laporan ini ke depan. Kiranya laporan ini dapat memberi manfaat dan wawasan bagi kita semua.

Manado, November 2025

Penyusun
Chrystala Meylan Bolangtimuhe
221111010247

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tujuan Magang	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	3
1.3 Manfaat Magang	4
1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa	4
1.3.2 Manfaat Bagi Tempat Magang	4
1.3.3 Manfaat Bagi Fakultas	5
BAB II GAMBARAN UMUM	6
2.1 Analisis Situasi Umum	6
2.1.1 Sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe	6
2.1.2 Letak Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe	6
2.1.3 Visi dan Misi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe	7
2.1.4 Struktur Organisasi Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe	8
2.2 Analisis Situasi Khusus	9
2.2.1 Sub Bidang Kesehatan Masyarakat	9
BAB III HASIL KEGIATAN	11
3.1 Uraian Kegiatan Magang dan Pembahasan	11
3.2 Kontribusi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe	12
3.2.1 Kontribusi Bagi Instansi	12
3.2.2 Kontribusi Bagi Mahasiswa	12
BAB IV PEMBAHASAN	14
4.1 Pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	14

4.2 Pilar-Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	14
4.3 Penerapan STBM di Nusa Tabukan	18
4.4 Capaian Indikator Kesehatan Masyarakat	20
BAB V PENUTUP	22
5.1 Kesimpulan	22
5.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan sangihe ... 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Letak Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe	7
Gambar 2.. Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat 2023	18
Gambar 3. Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat 2024	19
Gambar 4. Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat 2025	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penerimaan Mahasiswa Peserta Magang	24
Lampiran 2 : Apel Pagi Bersama Staf Kantor	24
Lampiran 3 : Bimbingan Bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	25
Lampiran 4 : Berpartisipasi Dalam Kegiatan Turun Lapangan di Kampung Manumpitaeng	25
Lampiran 5 : Berpartisipasi Dalam Kegiatan Turun Lapangan di Gmist Imanuel Tahuna	25
Lampiran 6 : Berpartisipasi Dalam Kegiatan Turun Lapangan di Kelurahan Bungalawang	26
Lampiran 7 : Berpartisipasi Dalam Kegiatan Turun Lapangan di Kelurahan Tidore	26
Lampiran 8 : Berpartisipasi Dalam Kegiatan Turun Lapangan di KampungNanedakele	26
Lampiran 9 : Lembar Daftar Hadir Peserta Magang	27
Lampiran 10 : Lembar Catatan Kegiatan Harian Peserta Magang	27
Lampiran 11 : Lembar Pembimbing Dari Pembimbing Lapangan	28
Lampiran 12 : Lembar Supervisi	28

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Kegiatan Praktik Magang merupakan kegiatan mandiri yang dilakukan selama 29 hari di luar lingkungan kampus dan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang berhubungan dengan Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama sesuai dengan bidang minat Kesehatan Lingkungan. Melalui metode observasi dan partisipasi, sesuai dengan formasi fungsional di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Untuk melengkapi kemampuan mahasiswa dengan pengalaman praktis di lapangan, Fakultas Kesehatan Masyarakat (Fkm) Universitas Sam Ratulangi Menyenggarakan mata kuliah magang dengan bobot 2 SKS sebagai salah satu mata kuliah wajib dalam kurikulum Sarjana Kesehatan Masyarakat (FKM,2025).

Masalah sanitasi di kecamatan Nusa Tabukan menjadi isu yang mendesak, mengingat tingginya angka praktik buang air besar sembarangan (BABS) dan rendahnya akses terhadap fasilitas sanitasi yang memadai. Menurut data (Badan Statistik, 2021) Prevalensi BABS di daerah ini mencapai angka yang mengkhawatirkan, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya sanitasi. Selain itu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap fasilitas sanitasi yang layak sangat rendah, dengan hanya sebagian kecil penduduk yang memiliki toilet yang memenuhi standar Kesehatan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya risiko penyakit infeksi, seperti diare dan penyakit saluran pernapasan, yang sering kali lebih banyak menyerang anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi Langkah strategis dalam meningkatkan Kesehatan masyarakat dengan pendekatan partisipatif (Pusat Kesehatan Masyarakat,2020).

Program ini bertujuan untuk mengubah perilaku sanitasi di masyarakat melalui pemberdayaan, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan sanitasi. Fokus Program ini tertuang dalam lima pilar utama : Stop BABS, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga, pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Menurut (World

Health Organization,2022) Pilar-pilar ini berperan penting dalam mendorong perubahan perilaku yang dapat mengurangi risiko penularan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diharapkan ada peningkatan pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya praktik sanitasi yang baik, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada Kesehatan kesejahteraan yang lebih baik.

Keberhasilan program STBM di Kecamatan Nusa Tabukan sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dan dukungan dari pemerintahan serta organisasi non-pemerintah. Berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sanitasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia). Meskipun ada kemajuan yang terlihat dalam beberapa aspek, evaluasi program menunjukkan bahwa tantangan seperti minim fasilitas sanitasi dan akses terhadap air bersih masih ada. Hal ini diperkuat oleh laporan tahunan dari (Pusat Kesehatan Masyarakat,2020) yang mencatat bahwa meskipun ada beberapa kemajuan, tantangan ini tetap menjadi hambatan signifikan dalam mencapai target program.

Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik. Keterlibatan berbagai stakeholder,termasuk pemerintah daerah,masyarakat,dan organisasi non-pemerintah, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan program STBM secara efektif. Melalui pelaksanaan program ini, diharapkan masyarakat di Nusa Tabukan dapat hidup dalam lingkungan yang lebih sehat dan bersih, sehingga dapat menurunkan angka penyakit yang berkaitan dengan sanitasi yang buruk (World Health Organization, 2022). Magang ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan program sanitasi di lapangan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi dan tantangan dalam pelaksanaan STBM di Nusa Tabukan, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1. Tujuan Umum

Tujuan dari magang ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan praktik yang di peroleh selama

menempuh pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Setelah mengikuti kegiatan magang ini, diharapkan para peserta telah mampu dan terampil dalam mengaplikasikan pengetahuan yang di dapat dalam konteks dunia kerja. Selain itu, magang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab Sarjana Kesehatan Masyarakat di berbagai institusi-institusi, unit kerja, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Melalui program magang ini, peserta diharapkan dapat mengembangkan keterampilan profesional, membangun jaringan relasi, serta memahami dinamika dan budaya kerja di lingkungan profesional. Dengan demikian, pengalaman magang ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan peserta, tetapi juga untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di dunia kerja serta meningkatkan daya saing di bidang kesehatan masyarakat.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Bagi Peserta Magang

- a. Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang organisasi, system manajemen, prosedur kerja dan ruang lingkup pelayanan di tempat magang (Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe);
- b. Mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah yang ada ditempat magang;
- c. Mampu melakukan tindakan-tindakan standar yang umum dilaksanakan dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, ditekankan pada bidang minat yang digeluti;
- d. Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim sehingga diperoleh manfaat bersama baik bagi peerta magang maupun instansi tempat magang.

2. Bagi Fakultas dan Tempat Magang

- a. Fakultas mendapat masukan yang berguna untuk penyempurnaan kurikulum dalam upaya mendekatkan diri dengan kebutuhan pasar kerja;

- b. Memberikan masukan yang bermanfaat bagi tempat magang;
- c. Membina dan meningkatkan kerja sama antar FKM dengan instansi/unit kerja pemerintah maupun swasta tempat mahasiswa melaksanakan magang;
- d. Membuka peluang kerja bagi para lulusan untuk berkarir di instansi/unit kerja pemerintah maupun swasta.

1.3 Manfaat Magang

Kegiatan magang bermanfaat dalam memberikan bekal terhadap mahasiswa tentang apa yang perlu mereka miliki nantinya saat terjun ke dunia kerja. Mahasiswa yang sukses dalam kerja praktek industri ataupun perusahaan lain lebih mudah beradaptasi dengan dunia kerja karena diasumsikan telah memahami kebutuhan industri yang diharapkan dari mereka sebagai calon pekerja. Adapun dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan mendatangkan manfaat-manfaat berikut :

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat, terutama sesuai dengan bidang minat Kesehatan Lingkungan;
- b. Terpapar dengan kondisi dan pengalaman di lapangan;
- c. Mendapatkan pengalaman menggunakan metode analisis masalah yang tepat terhadap permasalahan yang ditemukan di tempat magang;
- d. Memperkaya Kajian dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat terutama Sesuai bidang minat yang dipilih;
- e. Penemuan baru mengenai analisis permasalahan dan kiat-kiat pemecahan masalah kesehatan;
- f. Memperoleh gambaran peluang kerja bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat;
- g. Mendapatkan bahan untuk penulisan skripsi/karya ilmiah.

1.3.2 Manfaat Bagi Tempat Magang

- a. Kesehatan dapat membangun hubungan kemitraan yang baik dengan institusi pendidikan dan mahasiswa yang magang sehingga

membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pengembangan dan pelaksanaan program kesehatan Masyarakat;

- b. Memanfaatkan kemampuan analisa dari mahasiswa dalam membuat kajian yang bersifat teoritis dan analitik dalam melakukan problem solving suatu hambatan atau masalah yang teridentifikasi;
- c. Memanfaatkan tenaga pembimbing magang untuk memberikan masukan yang relevan dengan kegiatan manajemen maupun operasional di institusi tempat magang, sesuai dengan bidang keahliannya;
- d. Mengembangkan kemitraan dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi dan institusi lain yang terlibat dalam kegiatan praktek kerja lapangan, sesuai dengan bidang keahliannya;
- e. Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas Pendidikan perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas tinggi, terampil dan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan bidang ilmunya.

1.3.3 Manfaat Bagi fakultas

- a. Mengimplementasikan kerja sama antara fakultas dengan instansi tempat;
- b. Memperkuat jejaring dan hubungan kemitraan dengan pengguna lulusan (misalnya: Dinas Kesehatan);
- c. Menjadi bahan evaluasi internal kualitas pembelajar di fakultas;
- d. Mendukung kurikulum dan peningkatan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja nyata.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Analisi Situasi Umum

2.1.1 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan kesehatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dinas ini memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di kabupaten tersebut. Dinas kesehatan berperan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Khususnya di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Dan Pelayanan difokuskan pada edukasi, deteksi dini, skrining, dan kerja sama lintas sektor, serta melibatkan dokter spesialis.

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian intergal dari Propinsi Sulawesi Utara yang beribukota Tahuna dan terdiri dari 145 Kampung dan 22 Kelurahan yang terbesar di 15 Kecamatan. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak 20 4' 13'' – 40 44' 22'' Lintang Utara dan 1250 9' 28'' – 1250 56' 57'' Bujur Timur dengan luas wilayah secara keseluruhan mencapai 11.863,58 Km² yang terdiri dari luas daratan sebesar 736,98 Km² atau 6,2% dan luas lautan sebesar 11.126,21 Km² atau 93,8%.

2.1.2 Letak Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di Jalan Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe . Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak dibagian Utara Pulau Sulawesi pada titik koordinat 3°36'1,407''N 125°30'38,776''E.

Gambar 1. Letak Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

2.1.3 Visi Dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

VISI: Muda Berkarya Wujudkan Sangihe lebih Sejahtera dan Berbudaya

MISI:

1. Reformasi birokrasi diutamakan pengembangan kapasitas SDM Aparatur, Restrukturisasi Organisasi, Tata Kelola Pemerintahan, serta upaya pembentukan Daerah otonomi baru;
2. Mendorong pemenuhan kebutuhan dasar penduduk terutama air minum, pangan, listrik dan telekomunikasi;
3. Mengakselerasi pengembangan sektor-sektor unggulan guna memantapkan perekonomian rakyat, yang diutamakan pada sektor : Perkebunan, perikanan, Pariwisata dan UMKM;
4. Mengembangkan prioritas pelayanan Kesehatan social dasar penduduk khususnya sektor Kesehatan, Pendidikan dan ketenagakerjaan;
5. Memperteguh tatanan social masyarakat yang berbudaya dan religius dengan mengedepankan kearifan local;

6. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam strategis yang menjamin kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kemampuan terhadap mitigasi bencana;
7. Menyiapkan sangehe muda guna meraih bonus demografi menuju Indonesia emas 2045.

2.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangehe

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangehe dapat digambarkan sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** : dr. Handry Pasandaran, ME
2. **Sekertaris** : Hengky Natingkaseh, S.IP
3. **Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Pelaporan** : Trismerlin Paraeng, S.AP
4. **Kepala Sub Bagian Umum Hukum dan Kepegawaian** : Stepanus Mario Parera, M.Kes
5. **Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat** : dr. Saartje M. M. Wanget
6. **Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit** : Pratomo Jutje Dame, SKM
7. **Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan** : Pratomo Jutje Dame, SKM
8. **Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan** : dr. Hellen Paulin Iyong

Tabel 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan sangehe

2.1 Analisis Situasi Khusus

2.1.1 Sub Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan pelaksanaan perumusan dan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugasnya, bidang kesehatan masyarakat, mempunyai fungsi, yaitu:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Bidang kesehatan masyarakat terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi Masyarakat;
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan Masyarakat;
3. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan Masyarakat;

4. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Uraian Kegiatan Magang dan Pembahasan

1. Minggu pertama
 - a. Melapor ke sekretaris dinas bahwa saya akan melakukan magang di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai tanggal 14 juli 2025. Dalam pertemuan tersebut, saya mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan magang serta arahan untuk penempatan di bidang Kesehatan masyarakat, yang merupakan bagian penting dalam pengembangan karir saya di sector Kesehatan;
 - b. elama minggu ini, saya melakukan observasi di lokasi magang yang meliputi berbagai fasilitas dan program Kesehatan yang sedang berjalan. Kegiatan observasi ini penting untuk mengenali proses kerja serta interaksi antara pegawai dan Masyarakat;
 - c. saya juga berkontribusi dengan membantu menyiapkan laporan dari setiap puskesmas yang masuk untuk didata. Kegiatan ini melibatkan pengumpulan data dan penyusunan laporan yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan program Kesehatan di daerah tersebut.
2. Minggu kedua
 - a. Pada minggu kedua, saya ikut serta dalam kegiatan turun lapangan ke posyandu yang ada di kampung Manumpitaeng kecamatan Manganitu. Dalam kegiatan ini, saya berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengamati pelaksanaan program Kesehatan, serta memahami tantangan yang dihadapi dalam pelayanan Kesehatan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kebutuhan Kesehatan, tetapi juga pentingnya partisipasi masyarakat dalam program Kesehatan yang ada;
 - b. selain itu, saya ikut serta dalam kegiatan turun lapangan ke kampung Nandedakele Kecamatan Nusa Tabukan. Dalam kegiatan ini, saya berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengamati pelaksanaan program STBM, serta memahami tantangan yang dihadapi dalam pelayanan Kesehatan.
3. Minggu Ketiga

- a. Di minggu ketiga, saya, saya ikut serta dalam kegiatan turun lapangan ke posyandu lansia sekaligus sekolah lansia yang ada di Gmist Imanuel Tahuna;
- b. selain itu, saya ikut serta dalam kegiatan turun lapangan ke posyandu sekaligus pelatihan kader yang ada di Kelurahan Bungalawang dan di Kelurahan Tidore.

3.2 Kontribusi Bagi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe

3.2.1 Bagi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe

Peserta magang memberikan kontribusi signifikan dalam pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Melalui partisipasi dalam program ini, peserta membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya praktik sanitasi yang baik dan hygiene yang benar. Hal ini tidak hanya mempercepat penyebaran informasi tetapi juga mendorong masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan mereka, sehingga mendukung tujuan utama program untuk mengurangi angka praktik buang air besar sembarangan (BABS) dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangehe.

Kegiatan magang yang telah dilaksanakan ini diharapkan dapat menciptakan suatu kerja sama yang saling menguntungkan antara Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi, yang pada gilirannya dapat memperkuat upaya pengembangan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangehe.

3.2.2 Bagi Peserta Magang

Pengalaman yang didapatkan oleh peserta magang selama mengikuti program magang ini sangat berharga dalam menambah wawasan dan keterampilan praktis di lapangan. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan operasional, peserta tidak hanya dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari, tetapi juga memahami berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi program kesehatan. Pengalaman ini

memberikan mereka gambaran yang lebih jelas mengenai prospek karir sebagai Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan demikian, peserta magang diharapkan mampu menjalin koneksi yang positif dan berkelanjutan dengan instansi kesehatan, membuka peluang kolaborasi di bidang penelitian dan pengembangan kesehatan di masa mendatang.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi total berbasis masyarakat yang disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Sanitasi Total Berbasis masyarakat adalah suatu kondisi yang menggunakan masyarakat sebagai pengambil keputusan dan penanggung jawab untuk menciptakan atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

STBM bertujuan untuk mencapai kondisi sanitasi total dengan mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat yang meliputi 3 komponen yaitu penciptaan lingkungan yang mendukung, peningkatan kebutuhan sanitasi, peningkatan penyediaan sanitasi dan pengembangan inovasi sesuai dengan konteks wilayah. Desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM adalah desa/kelurahan yang sudah diintervensi pendekatan STBM dan dijadikan target mencapai kondisi sanitasi total.

Ada 3 indikator desa/kelurahan yang melaksanakan STBM yaitu: (Kementerian Kesehatan RI, 2014).

- a. Minimal telah ada intervensi melalui pemucuan di dalam satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut;
- b. Ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi intervensi STBM seperti disebutkan pada poin pertama, baik individu (natural leader) ataupun bentuk kelompok Masyarakat;
- c. Sebagai respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama.

4.2 Pilar-Pilar STBM

Ada 5 pilar dalam sanitasi total berbasis Masyarakat

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)

Pilar pertama bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di dalam komunitas tidak lagi buang air besar sembarangan, yang dikenal sebagai SBS.

Praktik buang air besar sembarangan dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan penyebaran penyakit, seperti diare dan infeksi parasit yang disebabkan oleh kontaminasi air dan tanah. Oleh karena itu, penggunaan jamban yang memenuhi standar sanitasi menjadi sangat penting. Jamban sehat adalah fasilitas sanitasi yang dirancang agar tidak menyebabkan penyebaran bahan berbahaya akibat pembuangan tinja manusia dan dapat mencegah vektor pembawa penyakit, seperti lalat, tikus, atau kecoa, yang dapat mengkontaminasi makanan dan air. Selain itu, jamban harus dilengkapi dengan konstruksi yang aman, seperti leher angsa atau penutup lubang, lantai kedap air yang tidak licin, serta sistem pembuangan limbah yang terhubung dengan resapan atau sistem pembuangan limbah umum.

Jamban tersebut dapat ditempatkan baik di dalam rumah maupun di luar rumah, asalkan mudah diakses oleh seluruh penghuni rumah, sehingga penggunaannya menjadi lebih praktis dan efektif. Jamban yang baik juga harus dirancang untuk mengurangi paparan langsung dengan kotoran manusia, baik melalui udara maupun air. Tinja yang dibuang ke dalam jamban akan ditampung dalam tangki septik atau cubluk (lubang galian) yang kedap air, yang memungkinkan penguraian limbah padat secara biologis dan penyerapan limbah cair ke tanah. Penempatan jamban yang strategis dan sesuai dengan standar kebersihan akan memutus mata rantai penyebaran patogen yang dapat menyebabkan penyakit berbasis lingkungan.

2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Pilar kedua berfokus pada kebiasaan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir, yang dikenal sebagai CTPS. Mencuci tangan dengan sabun secara benar dan teratur merupakan salah satu tindakan pencegahan yang paling efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi lainnya. Langkah-langkah yang benar dalam mencuci tangan adalah: pertama, membasahi kedua tangan dengan air bersih yang mengalir; kedua, menggosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan di bawah kuku dengan sabun hingga berbusa; ketiga, membilas tangan dengan air bersih sambil menggosok kedua tangan hingga sisa sabun benar-benar hilang, dan keempat, mengeringkan

tangan dengan kain atau tisu yang bersih, atau membiarkan tangan kering dengan cara diangin-anginkan. Ada beberapa waktu yang sangat penting untuk mencuci tangan dengan sabun, seperti sebelum makan, sebelum menyiapkan atau menyajikan makanan, sebelum menyusui, setelah buang air besar atau buang air kecil, setelah memegang hewan, dan setelah melakukan aktivitas yang memungkinkan kontak dengan kuman atau kotoran. Ketersediaan fasilitas cuci tangan yang memadai sangat penting, yang meliputi air bersih yang mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah yang aman agar tidak menyebabkan genangan air atau menjadi sarang vektor penyakit seperti nyamuk.

3. Pengelolaan Air minum dan Makanan Rumah Tangga (PANN-RT)

Pilar ini mengatur bagaimana air minum dan makanan di rumah tangga harus dikelola dengan aman agar terhindar dari kontaminasi yang dapat menyebabkan penyakit. Tahap pertama dalam pengelolaan air minum rumah tangga adalah pengolahan air baku yang mungkin keruh atau terkontaminasi. Proses pengolahan air yang disarankan meliputi pengendapan, penyaringan dengan kain, penggumpalan menggunakan bahan kimia seperti tawas, dan filtrasi. Selain itu, air minum harus diolah lebih lanjut untuk membunuh kuman penyebab penyakit melalui proses seperti klorinasi, filtrasi biosand atau keramik, atau dengan cara merebus air hingga mendidih selama beberapa menit. Setelah diolah, air minum harus disimpan dalam wadah tertutup yang bersih, yang lebih baik jika berleher sempit dan dilengkapi kran untuk meminimalkan risiko kontaminasi dari tangan yang menyentuh air secara langsung. Wadah air minum harus selalu diletakkan di tempat yang bersih dan terhindar dari jangkauan binatang.

Kebersihan wadah air juga harus dijaga dengan mencuci wadah secara berkala, terutama setelah tiga hari atau ketika air habis digunakan. Selain pengelolaan air, makanan di rumah tangga juga harus dikelola dengan prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi makanan. Bahan makanan yang dipilih harus segar, tidak busuk, tidak rusak, dan bebas dari bahan kimia berbahaya. Penyimpanan bahan makanan harus dilakukan dengan cara yang tepat untuk mencegah kontaminasi oleh bakteri, serangga, tikus, atau bahan kimia

berbahaya. Peralatan yang digunakan dalam pengolahan makanan harus terbuat dari bahan yang aman (food-grade) dan mudah dibersihkan.

4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga

Pilar keempat berfokus pada pengelolaan sampah rumah tangga dengan cara yang aman untuk mencegah pencemaran lingkungan dan penyebaran penyakit. Sampah rumah tangga harus segera dikumpulkan, diangkut, dan diproses secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar. Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) diterapkan dalam pengelolaan sampah, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak pakai, dan mendaur ulang sampah organik maupun anorganik.

Mengurangi sampah (Reduce) dapat dilakukan dengan membatasi penggunaan barang-barang sekali pakai, seperti kantong plastik, dan memilih barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Reuse atau pemanfaatan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai dapat mengurangi beban sampah, contohnya dengan menggunakan kantong belanja yang bisa dipakai berulang kali. Daur ulang (Recycle) bertujuan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos atau memanfaatkan kembali bahan anorganik melalui proses daur ulang menjadi barang baru. Selain itu, lubang biopori dapat digunakan untuk memproses sampah organik dan membantu menyerap air hujan ke dalam tanah, sehingga mencegah genangan air dan memperbaiki kualitas tanah.

5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga

Pilar terakhir menekankan pentingnya pengelolaan limbah cair rumah tangga, seperti air bekas cucian, air dari kamar mandi, dan limbah dapur. Limbah cair rumah tangga harus disalurkan melalui saluran pembuangan air limbah yang aman untuk mencegah genangan air, yang dapat menjadi sarang nyamuk atau vektor penyakit lainnya. Limbah cair tinja dan urine harus disalurkan ke dalam tangki septik yang dilengkapi dengan sumur resapan, yang dirancang untuk mencegah pencemaran lingkungan dan kontaminasi air tanah. Sementara itu, air limbah dari dapur dan kamar mandi

harus dipisahkan dari air limbah jamban dan dibuang melalui sistem saluran yang terhubung dengan sistem pembuangan limbah umum. Dalam pengelolaan limbah cair rumah tangga, beberapa hal penting harus diperhatikan, seperti memastikan tidak ada genangan air yang dapat menyebabkan lantai licin dan rawan kecelakaan, serta memastikan saluran pembuangan limbah tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap.

Pengelolaan limbah cair yang baik akan membantu menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Dengan menerapkan kelima pilar STBM ini, masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah berbagai penyakit yang terkait dengan buruknya sanitasi dan kebersihan. Pilar-pilar ini juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan mereka sendiri, serta memastikan bahwa perilaku hidup bersih dan sehat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

4.3 Penerapan STBM di Kecamatan Nusa Tabukan

Pada tahun 2023 Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat di Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe Menunjukkan kemajuan yang signifikan berdasarkan data yang tersedia kecamatan Nusa Tabukan terdiri dari 5 Kampung/Desa dan Satu Puskesmas yang telah terlibat dalam pelaksanaan program STBM. Menurut data yang kami dapat setiap desa berpartisipasi aktif dalam mengupayakan perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan melalui pendekatan berbasis masyarakat yang tergambar pada table berikut ini.

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN RUMAH SEHAT
PUSKESMAS NUSA
TW III TAHUN 2023**

NO	KAMPUNG/ KELURAHAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KK	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)															
				DESA/KELURAHAN STOP BABS (SBS)		KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS)		KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMRT)		KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT)		KK PENGELOLAAN LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA (PLCRT)		DESA/KEK 5 PILAR STBM		KK PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DALAM RUMAH TANGGA (PKURT)		KK AKSES RUMAH SEHAT	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Nanedakele	1	234	0	0	86	36.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	36.75
2	Nusa	1	285	1	100	143	50.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	50.18
3	Bukde	1	127	1	100	96	75.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	75.59
4	Bukde Timur	1	113	1	100	47	41.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	41.59
5	Nanusa	1	106	0	0	38	35.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	35.85
JUMLAH (KAB/KOTA)			5	865	3	60	410	47.3988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	47.40

Sumber: (sebutkan)
* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

Kk Pengelolaan Kualitas Udara Dalam Rumah Tangga (Pkurt)

Gambar 2. Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat 2023

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN RUMAH SEHAT
PUSKESMAS NUSA
TW IV TAHUN 2024**

NO	KAMPUNG/ KELURAHAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KK	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)															
				DESA/KELURAHAN STOP BABS (SBS)		KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS)		KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMRT)		KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT)		KK PENGELOLAAN LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA (PLCRT)		DESA/KEK 5 PILAR STBM		KK PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DALAM RUMAH TANGGA (PKURT)		KK AKSES RUMAH SEHAT	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Nanedakele	1	234	1	100	86	36.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	58.97	
2	Nusa	1	265	1	100	143	50.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162	63.06	
3	Bukide	1	127	1	100	96	75.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	75.59	
4	Bukide Timur	1	113	1	100	53	46.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	46.90	
5	Nanusa	1	106	1	100	70	66.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	66.04	
JUMLAH (KAB/KOTA)		5	865	5	100	448	51.7919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448	51.79	

Sumber: (sebutkan)
* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

KK Pengelolaan Kualitas Udara Dalam Rumah Tangga (Pkurt)

Gambar 3. Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat 2024

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DAN RUMAH SEHAT
PUSKESMAS NUSA
TW II TAHUN 2025**

NO	KAMPUNG/ KELURAHAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH KK	SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)															
				DESA/KELURAHAN STOP BABS (SBS)		KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS)		KK PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MAKANAN RUMAH TANGGA (PAMMRT)		KK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (PSRT)		KK PENGELOLAAN LIMBAH CAIR RUMAH TANGGA (PLCRT)		DESA/KEK 5 PILAR STBM		KK PENGELOLAAN KUALITAS UDARA DALAM RUMAH TANGGA (PKURT)		KK AKSES RUMAH SEHAT	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	Nanedakele	1	264	1	100	86	32.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	32.58	
2	Nusa	1	354	1	100	143	40.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	40.40	
3	Bukide	1	127	1	100	96	75.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	75.59	
4	Bukide Timur	1	113	1	100	47	41.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	41.59	
5	Nanusa	1	126	1	100	38	30.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	30.16	
JUMLAH (KAB/KOTA)		5	984	5	100	410	41.6667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	41.67	

Sumber: (sebutkan)
* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

KK Pengelolaan Kualitas Udara Dalam Rumah Tangga (Pkurt)

Gambar 4. Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat 2025

Penerapan STBM itu sendiri merupakan Program yang dirancang untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat agar menerapkan praktik sanitasi dan kebersihan yang lebih baik, dengan lima pilar utama:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
3. Pengelolaan Air minum dan Makanan Rumah Tangga (PANN-RT);
4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga;
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Secara umum, Penerapan STBM di Kecamatan Nusa Tabukan telah mencapai semua desa (pilar 1) dan untuk pilar 2 s/d pilar 5 direncanakan tahun 2026 akan terlaksanakan di semua desa yang ada di kecamatan Nusa Tabukan.

Tantang dan Rekomendasi Dalam penerapan STBM di Kecamatan Nusa Tabukan memiliki tantang tersendiri seperti pada pilar 2 s/d pilar 5 karena belum terlaksana di kampung/desa tersebut. Ini di akibatkan karena keadaan geografis/lokasi pemukiman terdiri dari pulau/pulau yang terpisah, fasilitas pendukung belum memadai, sumber pendanaan belum terarah pada pelaksanaan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tidak tersedianya fasilitas tempat cuci tangan ditempat umum seperti sekolah, masjid, gereja dan kantor

4.4 Capaian Indikator Kesehatan Masyarakat

Capaian indikator kesehatan lingkungan di Kecamatan Nusa Tabukan Kabupaten Kepulauan sangihe pada tahun 2023 menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam implementasi program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Dari total 5 kampung, 3 kampung yang telah melaksanakan STBM, yang mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Ini menunjukkan perlunya upaya lebih dalam pembinaan dan pengawasan di daerah tersebut. Pencapaian STBM di kecamatan Nusa Tabukan pada pilar 1 tahun 2023-2024 telah terlaksana di 3 Kampung yaitu : Nusa, Bukide dan Bukide Timur, sedangkan pada tahun 2025 kampung Nandedakele dan Nanusa mendeklarasikan pilar 1 (Stop Buang air Besar sembarangan). Untuk pilar 2 s/d 5 direncanakan akan di laksanakan pada tahun 2026.

BAB V

5.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program magang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tanggal 14 Juli-14 Agustus 2025 memberikan banyak pengalaman dan wawasan praktis dibidang kesehatan masyarakat. Selama kegiatan magang, penulis berkesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai aktivitas terkait program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Melalui pengalaman ini penulis dapat memahami pentingnya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan standar sanitasi, khususnya dalam menghilangkan angka buang air besar sembarangan (BABS) dan meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak di kecamatan Nusa Tabukan.

Secara keseluruhan, program STBM di kecamatan Nusa Tabukan telah berhasil diterapkan di 5 kampung/desa, namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaan setiap pilarnya. Dengan pencapaian Stop BABS di 5 Kampung/desa, terlihat adanya kemajuan yang cukup signifikan meskipun 4 pilar yang belum terlaksanakan. Kegiatan Magang ini memberikan kontribusi baik bagi Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe maupun penulis. Bagi dinas Kesehatan, keterlibatan mahasiswa magang membantu mempercepat sosialisasi program dan memberikan wawasan tentang pentingnya sanitasi yang baik. Bagi Penulis, Magang ini memperkaya pengalaman praktis dan memperluas pemahaman tentang dinamika kerja di sektor Kesehatan masyarakat.

5.2 SARAN

1. Peningkatan Fasilitas Pendukung STBM

Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pengadaan sarana cuci tangan di fasilitas umum seperti sekolah, rumah ibadah, dan kantor pelayanan publik. Dan Penyediaan sarana pengelolaan sampah rumah tangga (tempat sampah terpilah) dan sistem pengelolaan limbah cair yang aman.

2. Penguatan Pilar 2–5 STBM

Mempercepat implementasi CTPS, pengelolaan air minum, pengelolaan sampah, dan limbah cair di seluruh desa melalui program terpadu dan Melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat untuk memantau dan mendampingi perubahan perilaku.

3. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan

Menetapkan indikator kinerja dan jadwal evaluasi triwulan untuk mengukur kemajuan penerapan STBM. Menggunakan data hasil pemantauan untuk perbaikan strategi di lapangan.

4. Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Mengadakan pelatihan kreatif dan interaktif tentang sanitasi untuk anak-anak sekolah dan ibu rumah tangga. Dan Mengembangkan kelompok swadaya masyarakat yang fokus pada sanitasi dan kebersihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik, 2021. *Statistic Kesehatan*.
- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Profil : gambaran umur, visi misi, dan struktur organisasi.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, n.d. *Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)*.
- Octavia, Y. T., & Jusniar, E. (2020). *Gambaran Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)*
- Pilar STBM untuk masyarakat pemerintahan provinsi Sulawesi Utara Dinas Kesehatan Daerah tahun 2018.
- Pusat Kesehatan Masyarakat, 2021. *Laporan Tahunan Kesehatan Masyarakat*.
- World Health Organization, 2022. *Sanitation and health*.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Penerimaan Mahasiswa Peserta Magang

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS KESEHATAN DAERAH
Jalan Baru Kelurahan Tapuang Kecamatan Tahuna Timur 95815
Telp. (0432) 21432, Fax (0432) 21432

Tahuna, 14 Juli 2025

Nomor : 800/16/658
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penerimaan Mahasiswa Magang

Yth.
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UNSRAT
Di:
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Nomor 2175/UN12.11/LL2025 Perihal Permohonan Penempatan Mahasiswa Peserta Magang, maka dengan ini kami menerima mahasiswa magang sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tempat Magang
1	Chrystala Meylan Bolangtimuhe	221111010247	Kantor Dinas Kesehatan
2	Vernanda Marseyla Ofri Madea	221111010206	Kantor Dinas Kesehatan
3	Septha Wati Mustir	221111010061	UPTD Puskesmas Kendabe

Untuk melaksanakan kegiatan magang di instansi kami pada tanggal 14 Juli s.d 14 Agustus 2025.
Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

an. KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
SEKRETARIS,

Hengky Nantingkasah, S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19771006 200501 1 008

Lampiran 2 : Apel Pagi Bersama Staf Kantor

Lampiran 3 : Bimbingan Bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Lampiran 4 : Berpartisipasi Dalam Kegiatan Turun Lapangan di Kampung Manumpitaeng

Lampiran 5 : Berpartisipasi Dalam Kegiatan Turun Lapangan di Gmist Imanuel Tahuna

Lampiran 6 : Berpartisipasi Dalam Kegiatan Turun Lapangan di Kelurahan
Bungalawang

Lampiran 7 : Berpartisipasi Dalam Kegiatan Turun Lapangan di Kelurahan
Tidore

Lampiran 8 : Berpartisipasi Dalam Kegiatan Turun Lapangan di Kampung
Nanedakele

Lampiran 9 : Lembar Daftar Hadir Peserta Magang

DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG

Nama Mahasiswa : Chrystala Meylan Bolangtimuhe
 NIM : 221111010247
 Tempat Magang : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe

No	Hari/Tanggal	Tanda Tangan Peserta Magang	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan	Ket
1.	Senin, 14 Juli 2025	Chrif	[Signature]	
2.	Selasa, 15 Juli 2025	Chrif	[Signature]	
3.	Rabu, 16 Juli 2025	Chrif	[Signature]	
4.	Kamis, 17 Juli 2025	Chrif	[Signature]	
5.	Jumat, 18 Juli 2025	Chrif	[Signature]	
6.	Senin, 21 Juli 2025	Chrif	[Signature]	
7.	Selasa, 22 Juli 2025	Chrif	[Signature]	
8.	Rabu, 23 Juli 2025	Chrif	[Signature]	
9.	Kamis, 24 Juli 2025	Chrif	[Signature]	
10.	Jumat, 25 Juli 2025	Chrif	[Signature]	

Lampiran 10 : Lembar Catatan Kegiatan Harian Peserta Magang

CATATAN KEGIATAN HARIAN PESERTA MAGANG				CATATAN KEGIATAN HARIAN PESERTA MAGANG			
Nama Mahasiswa : Chrystala Meylan Bolangtimuhe NIM : 221111010247 Tempat Magang : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe				Nama Mahasiswa : Chrystala Meylan Bolangtimuhe NIM : 221111010247 Tempat Magang : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe			
NO	Hari/Tgl/Waktu (WITA)	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan	NO	Hari/Tgl/Waktu (WITA)	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
	Senin, 21/7-2025		[Signature]		Rabu, 30/7-2025		[Signature]
	07.10 WITA	tiba dikantor			07.15	Tiba dikantor	
	07.30 WITA	Apel bersama bapak kader dan staf-staf yang lain			07.50	Apel bersama bapak kader dan staf-staf lain	
	10.04 WITA	Pergi ke Manumpitang bersama staf untuk melakukan evaluasi lomba pada besok hari			08.30	pergi ke kantor lurah bungarawang untuk kegiatan penyandu sebagai guru Pembinaan kader	
	12.00 WITA	Istirahat Makan			12.00	Istirahat makan	
	13.35 WITA	kembali ke kantor			12.30	lanjut kegiatan penyandu di rumah warga	
	17.00 WITA	Apel pulang bersama staf-staf.		13.40	kembali ke kantor lurah.		
				14.00	lanjut ke kantor lurah Tidore.		
				14.15	kegiatan penyandu dan pembinaan kader		
				15.20	Istirahat		
				16.00	lanjut penyandu di rumah warga		
				16.45	kembali ke kantor lurah.		
				17.15	putang ke rumah.		

Lampiran 11 : Lembar Pembimbing Dari Pembimbing Lapangan

LEMBAR PEMBIMBINGAN DARI PEMBIMBING LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Crystala Meylan Bolangtumuhe
 NIM : 221111010247
 Tempat Magang : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe
 Pembimbing Lapangan : dr. Saartje Martini Maya Wanget

No	Hari/Tanggal	Materi Pembimbingan	Catatan Khusus	Tanda Tangan
1.		STBM Pilar 1 BSP BABS	baik	
2.		STBM Pilar 2 Cuci tangan pakai sabun	baik	
3.		STBM Pilar 3 Pegelolaan Air Minum di rumah	baik	
4.		STBM Pilar 4 Pengelolaan sampah di rumah	baik	
5.		STBM Pilar 5 Kontrol titik pemeriksaan STBM di ked. kesehatan	baik	
6.		STBM di ked. kesehatan	baik	
7.		STBM di Desa	baik	

Lampiran 12 : Lembar Supervisi

LEMBAR SUPERVISI

Nama Mahasiswa : Crystala M. Bolangtumuhe
 NIM : 221111010247
 Tempat Magang : Dinas Kesehatan Daerah kab.kep. Sangihe

No.	Hari/Tanggal	Supervisor	Catatan Khusus	Tanda Tangan
1.	Senin 11/8 2021	dr. Chertje Mardaji	baik	
2.				
3.	Senin 11/8-2021	Moureen purnu		
4.				

Catatan khusus berisi hasil temuan di lapangan atau hal hal yang perlu dikerjakan/diperbaiki